

**O‘ZBEK ALIFBESI TARIXI VA UNING RIVOJLANISH
BOSQICHLARI.****Yo‘ldasheva Sadoqat Xamid qizi**

O‘zbekiston – Finlandiya pedagogika instituti

Pedagogika va gumanitar fanlar fakulteti

Boshlang‘ich ta’lim nazariyasi yo‘nalishi magistranti

sadoqatyoldasheva132@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tili alifbosining qadimgi tarixi, uning rivojlanish bosqichlari, taraqqiy etishi, o‘zbek alifbosi, imlosining yillar davomida boshidan kechirgan o‘zgarishlari, qoralanishlari va o‘zbek imlosini, o‘zbek tilini takomillashtirish bo‘yicha olib borilgan say – harakatlar ochib beriladi.

Kalit so‘zlar. O‘zbek alifbosi, imlosi, jadidlar, arab alifbosi, krill yozuvi, lotin alifbosi, Fitrat, sho‘ro davri.

Abstract. In this article, the ancient history of the Uzbek language alphabet, its stages of development, progress, the changes and criticisms of the Uzbek alphabet and spelling over the years, and the efforts made to improve the Uzbek spelling and the Uzbek language. actions are revealed.

Key words. Uzbek alphabet, spelling, Jadids, Arabic alphabet, Krill script, Latin alphabet, Fitrat, Shura period.

Абстрактный. В этой статье изложена древняя история алфавита узбекского языка, его этапы развития, прогресс, изменения и критика узбекского алфавита и орфографии на протяжении многих лет, а также усилия, предпринятые для улучшения узбекской орфографии и действий узбекского языка раскрытый.

Ключевые слова. Узбекский алфавит, орфография, джадиды, арабский алфавит, крилевое письмо, латиница, фитрат, период Шуры.

O‘zbek tili yillar, asarlar davomida rivojlanib, taraqqiy etishda davom etib kelayotgan tillardan biri hisoblanadi. Milliy tilimiz - milliy o‘zligimiz, milliy iftixorimiz, milliy ma’naviyatimiz hisoblanadi. Yillar davomida o‘zbek tilimiz kamsitilib, befarq, e’tiborsiz qoldirib kelindi, o‘zligiga ega bo‘lmadi. Mustaqillikdan keyin tilimiz tan olindi, o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berildi, rivojlantirildi va hozirgi davrgacha taraqqiy ettirilishda, o‘zgartirilishda, takomillashtirilishda davom etib kelmoqda. O‘zbek tili alifbesi qadim zamonlardan arab alifbesiga asoslangan bo‘lib, o‘zbek tilining yozuv imlosi bo‘lmagan. Arab alifbosiga asoslangan eski o‘zbek yozuvidan uzoq davrlar mobaynida foydalanib kelishgan. Turkiy xalqlar shu jumladan, o‘zbek xalqi ham qariyb 1300 yil shu yozuvdan foydalanib kelgan. O‘tgan vaqt mobaynida ma’rifatparvarlar arab harflarini o‘zbek tili qonuniyatlariga ma’lum darajada moslashtirishga harakat qilganlar.¹

20- asrning boshlarigacha o‘zbek tilining biror bir yozuv imlosi, uning qoidalari, unga aloqador bo‘lgan masalalar o‘rganib chiqilmadi, uni o‘rganishga ehtiyoj ham bo‘lmadi. Arab alifbosini o‘zlashtirish u bilan savod chiqarish qiyin edi. Uni o‘zgartirish, takomillashtirish zaruriyati tug‘ulishni boshladi. Boshqa tillarning takomillashyotganini, rivojlanayotganini ko‘rib kelayotgan sho‘ro davrining jadidchi olimlari bu o‘zgarishlarni, xalqning arab imlosi bilan savod chiqarishga qiynalyotgani shu sababli savodsiz, omi bo‘lib qolayotganini kuzatib kelayotgan jadid olimlari bu narsalarga jim qarab turisholmadi. Arab alifbosini tahrirlashga, isloh qilishga, savodsizlikni tugatishga harakatni boshlashga tushishdi va bularning boshida Fitrat turgan edi. Fitrat boshlig‘ida bir gala jadid namoyondalarining say – harakatlari bilan arab alifbosi ma’lum miqdorda milliylashtirildi. Savod chiqarish jarayonida maorif va maktab ishida ancha qulayliklarga erishildi. Lekin bu islohotlarga qaramasdan arab alifbosi va imlosida biror aniqlik yo‘qligi, imlo tizimining bo‘lmaganligi, arab alifbosidagi unlilar uchun olingan harflar miqdorining yetarli emasligi va shunga o‘xshash bir qator jiddiy kamchiliklar savod chiqarish jarayonini murakkablashtirishda

¹ Shukurov Sh. Eski o‘zbek yozuvi imlosi// O‘zbek tili va adabiyoti j.- 1990.- №4. – B.36.

davom etaverdi. Bu esa bu tilni yanada takomillashtirishga, soddalashtirishga ehtiyoj uygʻotdi. Jadid namoyondalaridan boʻlgan Fitrat endi arab alifbosidan vos kechishga, uning oʻrniga foydalanishga qulay, oʻrganishga qulay boʻlgan alifboga oʻtishga undashni boshlaydi va bunda lotin alifbosini mos deb topib shu alifboga oʻtish masalasini olib chiqadi. “Boshqa ellarning alifbolarida qurilgan tartib intizom qulaylik bizni yozuvimizda bizni alifbomizda yoʻq. Boshqalarning alifbolari, yozuvlari tartibli, intizomli, qulay. Bizniki tartibsiz, buzuq ham qiyin” – degan edi Fitrat.²

Ushbu masala koʻpchilik boshqa jadid namoyondalarining orasida muzokaralarga olib keldi. M. Abdurashidxonov boshchiligidagi bir guruh ziyolilar arab alifbosiga oʻzgartirish kiritish yoki lotin alifbosiga oʻtishga butunlay qarshilik qilganlar. Lekin Fitrat, Munavvar qori, Elbek, Choʻlpon, Botu va boshqa ziyolilarning toʻxtovsiz harakatlari va arab alifbosini kamchiliklarini toʻliq ochib, izohlab berishlari oqibatida arab alifbosi toliq isloh qilingan va oʻzbek tiliga, oʻzbek imlosi va yozuviga oʻzgartirishlar kiritildi, ortiqcha harflar olib tashlandi, soddalashtirildi. Bu islohot oʻzbek tili va yozuvi tarixidagi eng katta islohot boʻldi. Ushbu harakatlar natijasi oʻzbek adabiy tilining rivojiga katta hissa qoʻshdi va ijobiy taʼsir koʻrsatdi. Oradan ancha vaqt oʻtgach endi olimlar arab alifbosidan vos kechishga va lotin yozuviga asoslangan oʻzbek alifbosidan foydalanish gʻoyasini ilgari suradilar. Bu gʻoyalarning amalga oshirilishida yana ancha qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ayrim manbalarda keltirilishicha oʻzbek yozuvining oʻzgarishi tarixi haqida gap ketganda, arab alifbosidan vos kechib lotin alifbosiga oʻtilishiga juda jiddiy va salbiy munosabat koʻrsatilgan. Arab alifbosi islohotida yetakchi oʻrinda turib harakat qilgan bir qator ziyolilar shular qatorida Munavvar qori ham lotin alifbosiga oʻtishga qarshiliklar qilishgan. Ayrim tarixiy manbalarda lotin yozuviga oʻtish shoʻrolarning kuchli tazyiqi ostida boʻlgan deyilsa ayrim manbalarda buning mutlaqo teskarisi yozib ketilgan. Maʼlum yillar davom etgan turli muzokaralar, kurultoylar, yigʻilishlar natijasida 1929-

² Qurbonova M. Fitrat – tilshunos. – T. 1997. – B.12.

yilda bo‘lib o‘tgan anjumanda lotin harfi o‘zbek alifbosiga o‘tishi haqida qaror qabul qilingan.

1929- yilning 15-23- may kunlari Samarqandda bo‘lib o‘tgan Respublika til imlo konferensiyasida lotin yozuviga asoslangan 33 harfdan iborat yangi o‘zbek alifbosi qabul qilinadi.

Biroq oradan ancha vaqt o‘tib, ushbu qabul qilingan alifboga yana o‘zgartirishlar kiritish ehtiyoji tug‘ulishni boshladi va oradan 5 yilcha vaqt o‘tib 1934- yilda alifboga yana o‘zgartirish kiritildi bunda alifbodan 3 ta unli harflar olib tashlanib, o‘rniga yangi shakldagi harflar kiritiladi. Biroq bu bilan alifbomizdagi va imlomizdagi qiyinchiliklar butunlay bartaraf etilmaydi. Ko‘pchilik harflarning talaffuzi va imlosidagi xar xillik jiddiy va ko‘zga ko‘rinarli tafovutlarni yuzaga keltiradi va bu savodxonlikda izchillik va barqarorlikni ta‘minlashga xalaqit berardi. Shu davrgacha o‘zbek alifbosi turli xil va sanoqsiz miqdorda katta-kichik o‘zgarishlarni boshdan kechiradi.

O‘zbek xalqi turli xil davrlarni boshdan kechirdi shular qatorida SSSR davrlarini nazardan chetda qoldirolmaymiz. O‘zbekiston SSSR mustamlakasiga aylangach lotin yozuvi o‘rniga krill alifbosiga asoslangan krill grafikasi joriy etildi. Ushbu qonun ta‘siri ostida hamma hujjatlar, davlat ishlari, ta‘lim sohasi, gazeta, jurnallar krill grafikasiga asoslangan o‘zbek yozuviga o‘tdi. Oddiy lotin yozuvida asoslangan alifbosi asosida savod chiqargan xalq yana savodsizlikka, qiyinchilikka duchor bo‘ldi. Krill yozuviga asoslangan o‘zbek tili butun millatni egalladi. Xalq yana o‘zgarishga moslashishga majbur bo‘ldi. Maktablarda krill harflari o‘rgatildi, krill yozuvi asosida yaratilgan alifbe, o‘qish darsliklari joriy qilindi. Darsliklar krill yozuvida o‘zbek tilida joriy qilindi. Bu harakatlar ta‘siri ostida hamma krill yozuvini o‘rgandi yosh avlod krill grafikasi asosida savod chiqardi. To mustaqillikka erishgunimizcha ushbu yozuvdan foydalanib kelindi. Mustaqillikka erishish o‘zbek tilining nufuzini ham qayta tiklashga turtki bo‘ldi. Mustaqillikdan keyingi o‘zgarishlar o‘zbek alifbesini talab darajasiga chiqarishni maqsad qildi. O‘zbek tilining o‘zining alifbosi bo‘lishini va bunga tezda erishish kerakligini lotin alifbosi biz uchun eng mos alifbo va imlo ekanligini

mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab turli ziyolilar, fan arboblari, olimlar yuqorida aytilgan sabablarni ko‘rsatib ommaviy axborot vositalarida, yig‘ilishlarda chiqish qilishni boshlashgan. Shu o‘rinda yana bir holatni ta’kidlash joiz. Avvallari alifboni almashtirish yuqoridan berilgan ko‘rsatma bilan amalga oshirilgan bo‘lsa, bu gal dastlab ziyolilarimizning o‘zi tashabbus ko‘rsatdi va bu tashabbusni xalqimiz va hukumatimiz qo‘llab quvvatladi.³

Bu chiqishlar, xarakterlar bir tomondan ijobiy bo‘lsa ikkinchi tomondan juda katta salbiy oqibatlariga olib kelishi aniq edi. Yillar davomida foydalanib kelingan krill alifbosidan birdaniga vos kechib lotin alifbosiga o‘tish xalqning yana savodsizlanishiga olib kelardi. Ikkinchi tomondan lotin alifbosiga o‘tish katta mablag‘ni talab qilardi. Endigina mustaqil bo‘lgan davlat uchun barcha qonuniy hujjatlar, kitoblar, darsliklarni, gazeta, jurnallarni va boshqa sohalardagi barcha qog‘oz hujjatlarni krill yozuvidan lotin yozuviga o‘tqizib uni chop qilish anchagina vaqt va pul talab qilardi. Bundan tashqari tezlikda bu ishlarni qilish ko‘p kamchiliklarni keltirib chiqarardi. Lekin shunga qaramasdan O‘zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov va bir qator davlat arboblari, olimlar, filologlar, yozuvchilar kelishgan holda xar tomonlama muhokama qilib bu o‘zgarish qiyinchiliklarga boy bo‘lsada kelajakda o‘z o‘rnini topishini ko‘zda tutgan holda krill yozuvidan vos kechib lotin yozuviga o‘tishga qaror qabul qilinadi. Lotin yozuvining tanlanishiga sabablar bor edi. Masalan lotin alifbosi ko‘pchilik tillarning imlosi sifatida qabul qilinganligi va bu boshqa tillarni o‘rganishda qiyinchilik tug‘dirmasligi edi. Bundan tashqari lotin alifbosining 1929 – yildan 1939- yilgacha davom etgan 10 yillik tajribaga ega ekanligi lotin yozuvi o‘zbek tiliga juda mos yozuv bo‘la olishini ko‘rsatar edi.⁴ Shu afzalliklarni ko‘zda tutgan holda 1933 – yil 2- sentabrda “Lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosini joriy etish to‘g‘risida” qonun qabul qilindi. Ushbu qonundan keyin barcha davlat hujjarlari, davlat ishlari, ommaviy axborot vositalari lotin yozuviga asoslangan

³ Raxmatullayev Sh. O‘zbek tilining yangi alifbosi va imlosi. – Toshkent: Universitet, 1999.- B.16

⁴ Qorayev S. Yozuvimiz takomilga muxtoj. O‘zbekiston adabiyoti va sa‘nati gaz. 1991 yil 23- avgust 34-son B.5

o‘zbek tilida yuritiladigan bo‘ldi, darsliklar gazeta jurnallar boshqatdan lotin yozuvida chop qilindi. Bu katta o‘zgarish yana bir bor xalqning savodsizlanishiga sabab bo‘ldi. Lekin yangi kelajak avlod uchun bu o‘zgarish ijobiy natijalarni olib keldi. Krill yozuvida savod chiqargan odamlar lotin yozuvida yozishga, o‘qishga, ish yuritishga juda qiynalgan. Lekin bu qiyinchiliklar yillar o‘tgan sari kamayib bormoqda. Lotin yozuviga asoslangan o‘zbek yozuviga yillar davomida isloh qilinib, o‘zgartirilib, kamchiliklari tuzatilib kelinmoqda. 1995- yilning 6- mayida O‘zbekiston Oliy majlisi “Lotin yozuviga asoslangan O‘zbek tili”ga yana bir bora o‘zgartirish kiritdi va bunda 31 ta harf va 1 ta tutuq belgisidan iborat bo‘lgan alifbomiz 26 ta harf va 3 ta harf birikmasi bilan almashtirildi. Shu bilan bir qatorda 1995- yili 24- avgustda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 339-sonli qarori bilan tasdiqlangan va shu yilning o‘zida “O‘zbek tilining asosiy imlo qoidalari” nomli kitobi nashr qilindi.⁵ Ushbu kitob jami 82 moddadan iboratdir.

Aytib o‘tilganidek ona tilimiz yillar davomida o‘zgarishlarga duchor bo‘lib keldi, bu o‘zgarishlarning ba’zilari tilimiz, millatimiz rivoji ravnaqi uchun bo‘lsa ba’zilari uni yo‘qotish, poymol qilish maqsadida bo‘ldi. Turli xil say- xarakatlarga qaramasdan tilimiz o‘z alifbosiga ega bo‘ldi. O‘zbek alifbosini rivojlantirish jarayoni xaligacha davom etib kelayotgan bir paytda ekanmiz, alifbo va imloni o‘zgartirishda har tomonlama ilmiy, ma’naviy, texnik, ta’limiy jihatlarini ham nazarda tutgan holda foydali takliflar kiritib, bu tavsiyalarni keng jamoat bilan ko‘rib chiqib so‘ngra bir qarorga kelish va amalga oshirish tilimiz, ma’naviyatimiz, millatimiz rivojini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Shukurov Sh. Eski o‘zbek yozuvi imlosi// O‘zbek tili va adabiyoti j.- 1990.- №4. – B.36.
2. Qurbonova M. Fitrat – tilshunos. – T. 1997. – B.12.

⁵ O‘zbek tilining asosiy imlo qoidalari\ Nashrga tayyorlovchi: Raxmatullayev SH. – T.: O‘qituvchi , 1995.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

3. Raxmatullayev Sh. O‘zbek tilining yangi alifbosi va imlosi. – Toshkent: Universitet, 1999.- B.16
4. Qorayev S. Yozuvimiz takomilga muxtoj.\ O‘zbekiston adabiyoti va sa’nati gaz. 1991 yil 23- avgust 34-son B.5
5. O‘zbek tilining asosiy imlo qoidalari\ Nashrga tayyorlovchi: Raxmatullayev SH. – T.: O‘qituvchi , 1995.